

Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi “APEKESAH” Di Kota Batam

Felas Boniara (1910841033)

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Andalas

felas.boniara123@gmail.com

Abstract. E-government merupakan salah satu bentuk dari implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada lingkup pemerintahan. E-Government melalui aplikasi APEKESAH ini merupakan suatu inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik yang dibuat oleh Pemerintahan Kota Batam untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan terhadap kejadian atau permasalahan yang di Kota Batam dengan menyampaikan aspirasi, kritik serta saran apabila OPD kurang efektif dalam memberikan pelayanan publik. Artikel ini menggunakan kajian literatur atau studi kepustakaan sebagai metode dalam kepenulisan yang di ambil dari beberapa jurnal maupun artikel sebagai sumber dan referensi. Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum semua indikator komponen dalam pelaksanaan E-Government dipenuhi dengan baik yaitu pada Indikator content development, competency building dan citizen interface .

Keywords : Pelayanan Publik, E-Government, Aplikasi layanan APEKESAH

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sering kali kita jumpai dan kita rasakan dalam kehidupan ini. Karena Pelayanan Publik merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah harus yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (Dr. Juliansyah Noor, 2016).. Menurut (Shellya et al., 2021) pada hakikatnya, sebuah pelayanan itu telah disediakan oleh pemerintahan itu sendiri, yang mana sesuai dengan fungsi pemerintah salah satunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service function), pemerintah memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi apapun jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut (Alindro et al., 2021) pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan, konsep pelayanan ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik, (Arfita et al., 2021).

Dalam perkembangan teknologi sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu yang dapat menawarkan efisiensi, transparansi, serta kecepatan dalam menyampaikan sebuah informasi. Selama ini harus dilakukan oleh banyak orang, sekarang dapat dilakukan oleh satu atau jauh lebih sedikit orang. Banyak kegiatan yang biasanya memakan waktu, sekarang dapat dilakukan dengan sekejap. Jarak menjadi kurang relevan. Data dapat lebih cepat dan akurat diperoleh dan diolah, (Putera, 2009).

Didalam era otonomi daerah ini, untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) tentu memerlukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu upayanya yaitu dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri, yang mana upaya tersebut sering kita sebut dengan Electronic Government (e-Government).

Electronic Government (e-Government) merupakan salah satu upaya yang dapat mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan berbasis elektronik, yang mana E-government ini merupakan sebuah bentuk penerapan dalam pelayanan publik dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Menurut (Jalma et al., 2019), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu keputusan yang sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Dengan menggunakan media yang berbasis komputer dalam penerapannya dalam memberikan informasi serta data-data mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan transparansi (keterbukaan) pada pelayanan publik. Hal ini lah yang kemudian melahirkan sistem tersebut.

Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini pada dasarnya salah satu bagian dari efek globalisasi yang tidak akan terpisahkan dari masyarakat modern saat ini, yang mana telah membawa tuntutan dari masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan agar dapat lebih efektif dan efisien serta dapat lebih terbuka dalam melaksanakan tugas pemerintahannya. Hal ini lah yang dapat membuat suatu tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut sebagai good governance.

Tujuan dari menerapkan e-Government ini sebenarnya telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, untuk melaksanakan pengembangan E-Government diarahkan dapat mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak keterbatasan waktu dan tidak mengeluarkan biaya maupun dengan biaya terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Mengembangkan saluran dan mekanisme komunikasi dengan entitas pemerintah, serta menyediakan fasilitas wacana publik bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi publik, (Melinda et al., 2020).^{P3} Dalam pelayanan publik, pemerintah juga dituntut dapat berinovasi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat di dalam era perkembangan teknologi ini. Inovasi merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi terhadap perkembangan suatu organisasi. Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan suatu gagasan atau ide kreatif original dan modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian bahwa inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik, (Ananda et al., 2020).

Sebagai bagian dari memberikan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pemerintah harus mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan (Anggana & Gani, 2015). Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut serta mengimplementasikan empat tujuan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya dengan berbagai program yang bertujuan untuk memfasilitasi layanan yang ditawarkan untuk masyarakat serta dapat mempermudah dan menyempurnakan pelayanan yang di berikan pemerintah untuk masyarakat.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Kota Batam. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang good governance, Pemerintah Kota Batam dituntut agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan menciptakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai Inovasi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang mana hal ini sejalan dengan pendapat Aranzi Eriza¹, Yoserizal, Roni Ekha Putera dalam (Eriza et al, 2020)., yang mengatakan bahwa penggunaan teknologi menjadi hal yang diperlukan untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan masyarakat. Oleh karena itu , Pemerintahan Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan sebuah aplikasi layanan yang berbasis web yang bernama APEKESAH.

Pemerintah Kota Batam meluncurkan sebuah aplikasi layanan pengaduan masyarakat ini dengan maksud untuk mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Kota Batam, serta dengan melalui aplikasi ini diharapkan mampu memberikan suatu pelayanan yang tepat, cepat, dan tuntas dalam mengelola aduan-aduan dari masyarakat kota Batam secara online.

Apekesah

Pengaduan Online

Aplikasi layanan APEKESAH ini merupakan sebuah layanan yang berbasis website dimana masyarakat Kota Batam dapat membuat sebuah laporan pengaduan mengenai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan atau adanya suatu peristiwa yang terjadi di wilayah Kota Batam. Dalam pengaduan ini kita bisa dapat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan. Karena hasil kinerja yang dilakukan melalui proses penilaian juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan (Ariany & Putera, 2013).

Aplikasi ini dibuat pada tahun 2017 dengan melibatkan partisipasi yang bersifat dua arah sebagai alat bantu untuk menyampaikan aduan-aduan dari masyarakat kepada pemerintah. Menurut (Kabullah et al., 2019) masyarakat berperan penting dalam peningkataan penyelenggaraan publik. Dengan banyaknya aduan-aduan atau laporan yang diberikan oleh masyarakat, Pemerintahan Kota Batam berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Untuk menggunakan beberapa fitur dari aplikasi dan website layanan Apekesah ini, pengguna harus memasukkan informasi pribadi mereka selama proses pendaftaran. Data pribadi dan detail kontak seperti nama, email, kata sandi akun layanan Apekesah, alamat, nomor telepon. Data kontak pengguna akan dirahasia dari pengguna lain maupun instansi yang diberitahukan.

E-Government merupakan suatu sarana penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Menurut Indrajat, (2005) dalam (Risnandar, 2014) terdapat beberapa indikator komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, yaitu :

- 1) *Content Development*
Menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya.
- 2) *Competency Building*
Menyangkut pengadaan SDM, pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian seluruh jajaran sumber daya manusia di berbagai lini pemerintahan
- 3) *Connectivity*
Menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi di lokasi dimana e-Government diterapkan
- 4) *Cyber Laws*
Menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-Government
- 5) *Citizen Interfaces*
Menyangkut pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan Stakeholder e-Government dimana saja dan kapan mereka inginkan
- 6) *Capital*
Menyangkut pola permodalan proyek eGovernment yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan, disini tim harus memikirkan jenis-jenis model pendapatan (revenue model) yang mungkin untuk diterapkan dipemerintahan.

Oleh karena itu, didalam Artikel ini penulis ingin membahas mengenai apakah penerapan Aplikasi APEKESAH ini yang dijadikan sebagai aduan online bagi masyarakat Kota Batam sudah sesuai dengan ke-enak Indikator komponen yang dijelaskan oleh Indrajat diatas.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang berjenis studi literatur atau studi keperpustakaan dengan menelaah dari beberapa artikel maupun jurna yang terkait dengan penerapan aplikasi APEKESAH ini di Kota Batam. Dimana kajian literatur ini merupakan suatu kajian pustaka yang dapat mendukung pada permasalahan dalam penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dapat untuk ditarik kesimpulan. Sehingga dengan menggunakan kajian literatur ini dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan-penulisan sehingga penulisan ini dapat menjadi relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Content Development

Content Development ini merupakan suatu pelaksanaan E-Government yang dilihat dari segi konten yang ditampilkan didalam aplikasinya dan juga bagaimana penggunaanya melihat bentuk tampilannya, serta isi kontennya apakah sama dengan sebuah aplikasi elektronik lainnya yang memiliki tampilan tertentu yang dapat mempermudah penggunaanya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Apabila dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, aplikasi APEKESAH ini dalam segi konten dan penampilannya dinyatakan sudah cukup berfungsi dengan baik dan sudah bagus dalam penampilannya. Namun pada platform smartphone yang sudah lama masih mengalami kelesotan atau lambat, bahkan mengalami bug. Sehingga masyarakat menjadi malas dalam menggunakannya dikarenakan lumayan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuktikan bahwa indikator Content Development dalam aplikasi ini masih kurang.

Competency Building

Competency Building ini merupakan indikator yang menyangkut bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) nya menangani aplikasi E-government ini. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, Competency Building pada aplikasi APEKESAH ini sudah cukup baik dalam segi jumlahnya. Namun dalam kinerja para admin pada aplikasi ini masih cukup buruk dan terkesan kurang memonitori aduan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dari respon dari para admin terhadap aduan masyarakat masih lambat. Terkadang para admin menjawab setelah beberapa hari aduan itu dikirim.

Connectivity

Connectivity ini menyangkut dengan koneksi yang menunjang atau mendukung dalam menggunakan aplikasi agar berjalan dengan lancar. Aplikasi APEKESAH ini merupakan sebuah aplikasi yang membutuhkan koneksi internet untuk mengaksesnya agar bisa terhubung dengan admin utama, masyarakat, dan admin OPD nya. Jika dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, indikator Connectivity dalam penyelenggaraan APEKESAH ini sudah memenuhi. Hal ini ditandai dengan adanya grup

Whatsapp yang di pantau langsung oleh Walikota Batam. Apabila OPD dirasa kurang cepat atau lambat, maka akan ditegur langsung oleh Walikota Batam.

Cyber Laws

Cyber Laws merupakan indikator yang menyangkut tentang keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluk beluk aktivitas e-government. Dimana dalam melaksanakan e-government ini harus memiliki dasar hukum yang dapat mengatur dalam pelaksanaannya. Dalam peraturan Walikota Batam nomor 38 Tahun 2017 tentang Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik, aplikasi APEKESAH ini dapat berjalan dan diterapkan melalui smartphone dan personal computer berupa website. Jadi apabila dilihat dari hasil penelitian terdahulu, tidak terdapat masalah pada indikator Cyber Laws ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar huku yang cukup sebagai dasar pelaksanaannya, serta juga sudah memiliki Standar Operasional Pelaksananya.

Citizen Interface

Citizen Interface ini merupakan suatu indikator yang menyangkut kepada pengadaan SDM dan pengembangan berbagai kanal akses (multi access channels) yang dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat dan Stakeholder e-Government dimana saja dan kapan mereka inginkan. Apabila dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, indikator Citizen Interface ini belum tepat pada seharusnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat dan belum aktifnya kanal akses untuk masyarakat dibidang sosial media seperti twitter, facebook, instagram dan lain-lain, Terbukti bahwa rata-rata masyarakat yang mengetahui layanan aplikasi APEKESAH ini hanya dari mulut ke mulut saja. Itupun hanya masyarakat yang rajin membuka website Kota Batam yang mengetahuinya.

Capital

Capital ini merupakan indikator yang menyangkut pola permodalan proyek eGovernment yang dilakukan terutama berkaitan dengan biaya setelah proyek selesai dilakukan seperti untuk keperluan pemeliharaan dan perkembangan. Apabila dilihat dari hasil penenlitain sebelumnya, indikator Capital pada aplikasi APEKESAH ini sudah diperhatikan dengan baik, yang hanya ber modal sedikit tetpai hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batam.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan aplikasi layanan APEKESAH ini sudah sesuai dengan ke-enam Indikator komponen penting dalam sebuah pelaksanaan e-government dan sudah dikatakan cukup baik, namun masih ada beberapa indikator komponen yang perlu untuk diperbaiki. Seperti pada indikator komponen Content Development, yang mana bagi platform smartphone tipe lama sering mengalami kelemotan atau lambat, bahkan mengalami bug. Selanjutnya pada indikator Competency Building, yang mana dalam kinerja para admin pada aplikasi ini masih cukup buruk dan terkesan kurang memonitori aduan dari masyarakat. Hal ini

dibuktikan dari respon dari para admin terhadap aduan masyarakat masih lambat. Terkadang para admin menjawab setelah beberapa hari aduan itu dikirim. Dan selanjutnya pada Indikator Komponen Citizen Interface yang belum tepat pada seharusnya yang dikarenakan masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat, dan rata-rata masyarakat yang mengetahui layanan aplikasi APEKESAH ini hanya dari mulut ke mulut saja. Itupun hanya masyarakat yang rajin membuka website Kota Batam yang mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Angguna, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). Upaya pengembangan Mutu.pdf. *Administrasi Publik*, 3(1), 80–88.
- Aranzi Eriza, Yoserizal, R. E. P. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). *Implementasi Etika Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang - Pariaman.* 4(2), 162–169.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Dr. Juliansyah Noor. (2016). Analisis Kinerja Tenaga Medis Puskesmas Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15994>
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>

Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>

Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.

Risnandar. (2014). Analisis E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 2(7), 192–199.

Salsabila, Zulfitri. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Aplikasi “APEKESAH” Di Kota Batam (Studi Kasus: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam). Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Sandi, Rio Pratama. Nazaki. Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri. (2021). Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Layanan “Apekesah” di Kota Batam. *Artikel Indonesia Dokumen*.

Shellya, S. (2021). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. 9(2), 314–324. <http://scholar.unand.ac.id/79866/>

<https://wiki.batam.go.id/Apekesah#:~:text=Aplikasi%20Apekesah%20adalah%20aplikasi%20pengaduan, kepada%20pihak%20Pemerintah%20Kota%20Batam.&text=Admin%20Apekesah%20adalah%20seorang%20petugas,menjadi%20administrator%20untuk%20aplikasi%20Apekesah.>